

KIRISHMA MARGANES ATOMLARI BILAN LEGIRLANGAN KREMNIYNING TENZOELEKTRIK XUSUSIYATLARINING HARORAT TA'SIRIDAGI O'ZGARISHLARI

Tursinbaev Sabirbay Awesbay uli¹
Salayeva Sevinchoy Oybek qizi²
Kurbaniyazova Ozoda Yunus qizi²

¹Nukus davlat pedagogika institutining katta o'qituvchisi, f.m.f. bo'yicha PhD,

²Nukus davlat pedagogika institutining talabasi

E-mail: sabirbay_fizika@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15393559>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishi marganes kirishma atomlari bilan legirlangan kremniyning tenzoelektrik xususiyatlarini turli harorat sharoitlarida o'rganishga bag'ishlangan. Marganes konsentratsiyasining o'zgarishi kremniy kristall strukturasi ta'siri va natijada yuzaga keladigan tenzoelektrik xarakteristikalar o'rganilgan. Defektlar, dislokatsiyalar va harorat o'zgarishining tenzoelektrik koeffitsientga ta'siri eksperimental yo'l bilan aniqlangan. Tadqiqot natijalari asosida marganes bilan legirlangan kremniyning sensor qurilmalari va energiya to'plagichlar kabi zamonaviy texnologik ilovalarda qo'llanilish perspektivasi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Kremniy, marganes, legirlash, tenzoelektrik xususiyatlar, kristall struktura, defektlar, dislokatsiyalar, harorat ta'siri, yarimo'tkazgichlar, sensor qurilmalar.

Kirish. Kremniy yarimo'tkazgichlar sanoatida eng ko'p tarqalgan materiallardan biri bo'lib, uning fizikaviy va elektr xususiyatlari turli texnologik ilovalar uchun muhim ahamiyatga ega. Kremniy o'zining yuqori elektr o'tkazuvchanligi va nisbatan qulay narxi tufayli elektronika va quyosh batareyalarida keng qo'llaniladi. Biroq, kremniyning tenzoelektrik xususiyatlari yetarlicha o'rganilmagan. Kremniyga kiritilgan marganes atomlari <Mn> uning tenzoelektrik xususiyatlarini sezilarli o'zgartirishi mumkin.

Tenzoelektrik xususiyatlar asoslari. Tenzoelektrik effekt materialning strukturaviy simmetriyasi buzilishiga bog'liq. Kremniy odatda simmetrik kristall tuzilishiga ega bo'lgani uchun tenzoelektrik xususiyatlar namoyish etmaydi. Biroq, marganes atomlari kremniy kristall tuzilmasiga kiritilganda, bu simmetriya buziladi va materialning mexanik deformatsiyasi elektr signallariga aylanadi [1-2]. Legirlangan kremniyda marganes atomlari kristall tuzilmasiga kirib, materialning mexanik xususiyatlari va elektr o'tkazuvchanligini o'zgartiradi, bu esa tenzoelektrik javobni kuchaytiradi.

Marganes bilan legirlashning ta'siri. Marganes fizikaviy o'zgaruvchanliklarga moyil metall elementdir. Kremniyga marganes atomlarining kiritilishi kristall ichida strukturaviy o'zgarishlarga olib keladi [3-5]. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, legirlangan kremniyning tenzoelektrik xususiyatlari quyidagi omillarga bog'liq:

1. *Legirlash miqdori:* marganes atomlari konsentratsiyasi ortishi bilan tenzoelektrik koeffitsienti oshadi. Yuqori konsentratsiya materialning deformatsiyaga sezgirligini oshiradi, lekin barqarorligini pasaytirishi mumkin [6-11].

2. *Kristall strukturasi va defektlar:* marganes atomlari kristall tarmog'iga kirib, yangi defektlar hosil qiladi, bu esa materialning tashqi kuchlarga nisbatan elektr javobini oshiradi [12-16].

3. *Harorat*: yuqori haroratlarda marganes atomlarining harakati tezlashadi, bu kremniy kristalining deformatsiyasini va tenzoelektrik javobini kuchaytiradi [17-21].

Eksperimental natijalar

Marganes konsentratsiyasining ta'siri:

Marganes (Mn) miqdori (%)	Tenzoelektrik koeffitsienti α
0	0.15
1	0.25
5	0.38
10	0.45

Defektlar va dislokatsiyalarning ta'siri:

Defektlar soni (cm^{-3})	Tenzoelektrik koeffitsienti α
0	0.25
10^5	0.38
10^6	0.5

Xulosa

Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, marganes bilan legirlangan kremniyning tenzoelektrik xususiyatlari bir necha omillar ta'sirida sezilarli darajada o'zgaradi. Marganes konsentratsiyasining oshishi, defektlar soni va harorat ko'tarilishi tenzoelektrik koeffitsientni oshiradi. Bu materiallar zamonaviy sensor qurilmalari, energiya yig'uvchilar uchun katta imkoniyatlar ochadi. Ushbu tadqiqot natijalari asosida, yarimo'tkazgichlar texnologiyasida yangi avlod tenzoelektrik qurilmalarni ishlab chiqish mumkin. Kelgusida, marganes bilan legirlangan kremniyning energetik samaradorligini yanada oshirish va amaliy qo'llanishini kengaytirish yo'nalishida tadqiqotlar davom ettirilishi zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.S. Muratov, A.B.Kamalov, S. A. Tursinbaev. Installations for studying the strain properties of silicon with nanoclusters of impurity atoms // Science and Education in Karakalpakstan. 2021 №2 (17). ISSN 2181-9203. С. 4-7.
2. Илиев Х. М., Камалов А. Б., Турсынбаев С. А. Кремний с нанокластерами атомов марганца–новый материал для тензодатчиков //НДПИ «Фан ва жамият» журнали. – 2020. – №. 4. – С. 7-9.
3. С.А. Турсынбаев, А.Б. Камалов, С.Б. Исамов, С.А. Тачилин. Разработка установки для изучения влияния электрического поля, температуры и освещения на параметры полупроводникового материала в условиях локального давления // Приборы. 2022, 1 (259). С. 19–22.
4. S. Tursinbaev, G. Jumatova, F. Joldasbaeva. The topic of optical instruments in general education schools and the methodology of teaching them // International Journal of Pedagogics. Vol.05 Issue03 2025, pp. 88-90. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume05Issue03-25>

5. S.A. Tursinbaev, M.T. Nsanbaev, N.I. Embergenova. Methods of Teaching the Topic of Circular Motion in Physics in a Comprehensive School // Innovations in technology and science education. Vol.04 Issue31 2025, pp. 113-118.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15088205>
6. С.А. Турсынбаев, А.Б. Камалов, Х.М. Илиев, С.А. Тачилин, Г.А. Кушиев. Тензосвойства кремния с нанокластерами. // Физика полупроводников и микроэлектроника. 2019, том 1, вып. 4, С.62–67.
7. D.M. Esbergenov, E.M. Naurzalieva, S.A. Tursinbaev, Enhancing the Perfection of a Silicon Crystal Doped with Nickel and Zinc Impurities. // East Eur. J. Phys. 4, 172 (2023),
<https://doi.org/10.26565/2312-4334-2023-4-19>
8. Tursinbaev Sabirbay, Eshmuratova Guljamal, Mingbaeva Malika. Explaining physics topics in general education schools using engaging games // International Journal of Engineering Mathematics (Online). 7, №1, 2025/4/28, pp. 48-52.
9. S.A. Tursinbaev, A.E. Otarbaev, O.N. Yusupov, S.M. Kasimov. Spektr chiziqlarini o'lchash uchun difraktsion spektrometrni yig'ish // Fan, Jamiyat va Innovatsiyalar. Vol. 3 Issue 21. 2025, №. 4, b. 20-26.
10. S.M. Kasimov. Talabalarning fizikadan mustaqil ishlarini tashkil etish muammolari // News of the NUUz. 2025, Vol. 1, Issue 1.3.1, С. 86-88.
11. С.У. Аширбекова, С.М. Касымов. Приоритетность самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению «физика», в современном образовании // Задачи в обучении математике, физике и информатике в условиях цифровой трансформации. 2022, С. 170-172.
12. S.A. Tursinbaev, M.O. Tajetdinova. Yarimo'tkazgich materiallarning tenzoelektrik xususiyatlari // International scientific and practical conference modern, innovative development of exact and natural sciences in higher education november 15, 2024, pp. 68-70
13. Турсынбаев С. А. и др. Тензоэлектрические свойства кремния с нанокластерами атомов марганца // Приборы. – 2021. – №. 6. – С. 51.
14. A.B. Kamalov, S.A. Tursinbaev, Kh.M. Iliyev, M.M. Shoabdurakhimova. Scientific-technical journal, 3 (5), 45 (2020).
15. С.У. Аширбекова, С.М. Касымов. Приоритетность самостоятельной работы студентов направления физики в современном образовании // ББК 60 С 56 (2022).
16. А.Б. Камалов, С.У. Аширбекова, С.М. Касымов. Процесс обучения физике при лично-ориентированном подходе // Editor coordinator. 2021, № 53 С. 596-599.
17. S.A. Tursinbaev. Influence of Illumination and Temperature on Tensio Properties of Silicon with Nanoclusters of Manganese Atoms // Semiconductors, 2022, Vol. 56, No. 6.,
https://www.researchgate.net/profile/Sabyrbaj-Tursynbaev/publication/367563720_Influence_of_Illumination_and_Temperature_on_Tenso_Properties_of_Silicon_with_Nanoclusters_of_Manganese_Atoms/links/641e021892cfd54f8428c502/Influence-of-Illumination-and-Temperature-on-Tenso-Properties-of-Silicon-with-Nanoclusters-of-Manganese-Atoms.pdf.
18. С. А. Турсынбаев, Влияние одноосного точечного радиального давления и температуры на кремний с нанокластерами атомов марганца // International scientific and practical conference modern, innovative development of exact and natural sciences in higher education november 15, 2024, pp. 9-12.

19. S.M. Kasimov. The role of independent work in the research activity of students. // An International Multidisciplinary Research Journal. 2022, Vol. 12, Issue 1, pp. 238-242. <https://doi.org/10.5958/2249-7137.2022.00023.4>
20. A. E. Otarbaev "The role of physics in the formation of ecological education of schoolchildren" // International Journal of Pedagogics. 2025. Vol. 05. pp. 102-106 <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume05Issue01-28>
21. A.E. **Otarbaev**, A.O. **Janabaev**, **Í.I. Satimov** "The role of physics in the formation of students' ecological consciousness" // Scientific review of the problems and prospects of modern science and education 1st international scientific and practical conference. March 2025. pp. 24-27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15156710>